

ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ

ВЕСТНИК НУУз

АСТА NUUZ

МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

**ЖУРНАЛ
1997
ЙИЛДАН
ЧИҚА
БОШЛАГАН**

**2022
1/1**

**Ижтимоий-
гуманитар
фанлар
туркуми**

Бош муҳаррир:

И.У.МАЖИДОВ – т.ф.д., профессор.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Р.Х.ШИРИНОВА – ф.ф.д., профессор

Таҳрир хайъати:

Сагдуллаев А.С. – т.ф.д., проф.

Аширов А.А. – т.ф.д., проф.

Баллиева Р. – т.ф.д., проф.

Маликов А.М. – т.ф.д., проф.

Юсупова Д.Ю. – т.ф.д., проф.

Муртазаева Р.Ҳ. – т.ф.д., проф.

Мўминов А.Г. – с.ф.д., проф.

Ганиева М.Х. – соц.ф.д., проф.

Мадаева Ш.О. – ф.ф.д., проф.

Туйчиев Б.Т. – ф.ф.д., проф.

Мухаммедова Д.Г. – псих.ф.д.

Тўхтаев Х.П. – ф.ф.н., доц.

Болтабоев Ҳ. – фил.ф.д., проф.

Раҳмонов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Жабборов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Сиддиқова И.А. – фил.ф.д., проф.

Ширинова Р.Х. – фил.ф.д., проф.

Садуллаева Н.А. – фил.ф.д., доц.

Арустамян Я.Ю. – фил.ф.д., доц.

Пардаев З.А. – фил.ф.ф.д., PhD.

Масъул котиб: **З. МАЖИД**

ТОШКЕНТ – 2022

МУНДАРИЖА

Тарих

Абдуллаев Э. Темурийлар даврида амир, бек унвонлари масаласининг илмий адабиёт ва хориж манбаларида ёритилиши.....	4
Зиёев Ш. Марказий осие давлатлари – европа иттифоқи сиёсий алоқалари тарихшунослиги.....	7
Инсопов А. Ўзбекистонда нодавлат нотижорат ташкилотларини ривожланишида хорижий давлатлар тажрибаси ва амалиёти.....	10
Қудратов Д. Ўрта асрлар урбанизация жараёнларининг таҳлиллари (умумийлик ва ўзига хослик).....	14
Рашидов О. Ўзбек зиёлилари ижодида миллий ва пролетариат мафқураси ўртасида кураш.....	18
Турсунов Р. XIX асрнинг 2 ярми - XX аср бошида туркистон ўлкасидаги экологик ҳолат ва сув ресурслари таснифи.....	22

Фалсафа

Alimboyeva R. Mustaqillikning dastlabki yillarida o'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport: xalq ta'limi tizimida.....	27
Alimova K. Techniques of developing lexical skills and their implementation.....	31
Аманов Ғ. Ёшлар ижтимоийлашувида маънавий – ахлоқий тарбиянинг ўзига хос жиҳатлари.....	34
Атахўжаев В. Миллий кадрятлар тизимида комил инсон масалалари (оила маънавияти мисолида).....	37
Атоев F. Talabalariga axborot texnologiyalari fanini o'qitishda elektron ta'lim resurslari o'rni.....	41
Akhmadjonova K. Communication strategies of children in situations introduction of new vocabulary in a foreign language.....	44
Beknazarova S., Qahramonova X. Texnika ixtisosligi talabalarida informatsion kompetentlikni shakllantirish metodikasining informatsion-analitik imitatsion modellardan foydalanish.....	48
Bo'ronova G. COVID-19 pandemiyasi davrida robototexnika to'garaklarini virtual didaktik vositalar yordamida tashkil etish samaradorligi.....	51
Ғозибеков Т. Маиший-турмуш доирасидаги турли зўравонлик ва у билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг турлари, келиб чиқиш сабаблари, илмий таҳлили ҳамда уларнинг олдини олишнинг ўзига хос хусусиятлари.....	55
G'ofurova S. Strategies to increase critical thinking skills in english language teaching.....	59
Daminova G. Zamonaviy ta'lim muhitida integrallashgan kimyo darslarini tashkil qilish.....	62
Dekhkanova N. The use of innovative technologies in teaching in medical universities.....	66
Джураева Д. Муаммоли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш модели.....	69
Илхамова Д. Клиническая характеристика психологических расстройств у детей, больных хроническими соматическими заболеваниями.....	72
Инамова Г. Юқори синфларда инглиз тилини аудиовизуал воситалар ёрдамида тинглаб тушуниш кўникмасини ривожлантиришдаги муаммолар.....	77
Ишқобилов Ф. Компьютер имитацион моделлар асосида зоология фанидан угленойдларнинг тузилиши ва ҳаракатларини виртуал лабораториясини яратиш технологияси.....	80
Карамян М. Психологическое благополучие как фактор ценностного отношения личности к здоровью.....	85
Кўнғиров И. Ижтимоий шериклик моделининг такомиллашуви жараёнида фуқароларнинг сиёсий маданияти.....	89
Qurbanov A. Bo'lajak muhandis-elektriklarning kasbiy sifatlariga qo'yiladigan zamonaviy talablar.....	92
Мажитов М. Шахс шаклланиши жараёнида ижтимоий муҳитнинг аҳамияти.....	96
Маматов З. Ижтимоий-сиёсий қарашлар тарихида фуқаролик жамияти ғоясининг тараққиёти.....	100
Мамаюсупова И. Ўспиринлар ўртасидаги ўзаро муносабатларидаги низоларларининг экспериментал жиҳатдан ўрганилиши.....	103
Mahkamova L. Insult kasalligi bilan xastalangan bemorlarda afaziyalarning namoyon bo'lish xususiyatlari.....	107
Мираширова Н. Талаба-психологлар касбий камолотида ижтимоий-психологик портретининг аҳамияти.....	111
Mirgiyazova M. Common problems caused by testing and assessment in learning legal english and test modification process (in an example of tsul).....	115
Мустафаева Н. Инглиз тилида ёзма нутқ компетенциясини ривожлантиришдаги қийинчиликларни бартараф этишда мультисенсорли ёндашуви хики методи.....	119
Nuraliyeva N. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarni malaka oshirish jarayonida kasbiy-ijodiy faoliyatini rivojlantirish.....	122
Отамуродов F. Таълим соҳасида педагог кадрларни малакасини оширишда хориж тажрибасининг назарий ва илмий асослари.....	125
Radjabova A. Gender fenomeniga sharq va g'arb falsafasidagi munosabat.....	129
Raxmanov E. Yunon-rim kurashida kombinatsion hujum harakatlarini takomillashtirish yo'llari.....	132
Рябова М. Разработка методики диагностики семейной истории и семейных традиций.....	137
Самадов Ғ. Рақамли технологиялар муҳитида сиёсий лидер имижини бошқариш.....	141
Сейтова З. Концепция устойчивого развития общества – признание общих интересов человечества.....	145
Туйчиева М. “Адабиёт” дарсликларидagi ўқув материаллари таҳлили.....	148
Тунияз А. Возрастная динамика переживания счастья в семье (гендерный аспект).....	152
To'raxonov F. Fizika o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning didaktik asoslari.....	156
Турғунова Г., Гаффорова М., Закирова Э. Фокус-группы как метод изучения представлений студентов о семье.....	159
Туркменова М. Талабалар толиқишини олдини олиш.....	163
Tursunov Q., Shohimardonov J. "Milliy dastur" asosida yaratiladigan zamonaviy ta'lim dasturi tahlili.....	166
Urinov B. Oliy ta'limda ta'lim sifati.....	170
Файзиева О. Техника тройного прыжка с разбега и методы его обучения студентам.....	173
Хайдарова А. Виртуал фуқаролик жамияти концепциясининг фалсафий меъзонлари.....	177
Хасанова Н. Қандли диабетда шахснинг касалликка ва даволанишга муносабатининг хусусиятлари.....	181
Хафизова У. Философские основы языка религии.....	186
Холназарова Д. Талабаларда ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар.....	189
Ҳамроев Ғ. Она тили таълимида ўқув топшириқларини такомиллаштиришнинг лингводидактик хусусиятлари.....	193
Cho'liyev A. Voleybol – inson salomatligining omili sifatida.....	197
Shirinqulova Sh. Tibbiy yo'nalishdagi ta'lim muassasalarida tibbiy informatika metodikasi.....	201
Эмирова Е. Метод экстраполяции в смене парадигм научного познания.....	205

Филология

Абдувахабова Д. Экспрессивлик ва эмотивлик категорияларини коммуникатив-прагматик хусусиятлари.....	192
Abdujabborova X. Alisher Navoiy asarlarida “faylasuf” termini ma’nosini bildiruvchi soʻzlar talqiniga doir.....	195
Абдуллаев А. Жой номларида миллий-маданий белгиларнинг акс этиши (тошкент вилояти топонимлари мисолида)...	198
Abdullayeva K. Comparative analysis of english and uzbek folklore genres.....	202
Абдухамидова Д. Значение 家-из-«дом» в системе имен родства в японском языке.....	205
Азимов И. Иброҳим тоҳирийнинг тил ва имло масаласига муносабати.....	209
Ахмедова О. “Ё рамазон” кўшиқларининг оммавий ахборот воситаларида ёритилиш ва талқини масалалари.....	213
Ваходирова Sh. Psixolingvistik yondashuvga doir tadqiqotlar tarixi va tavsifi.....	216
Бобокалонов П. Француз ва ўзбек тилида каноник модели гап, каноник модели гапларнинг прагматик хусусиятлари, гап таркибидаги унсурларнинг объектив ва субстанционал қиймати.....	220
Давронова Ш. Адабиётда контраст тасвирлаш усули (исажон султоннинг “олисдаги урушнинг акс-садоси” ҳикояси мисолида).....	222
Дўстмаматова Н. Форма сравнительной степени прилагательных.....	225
Зоирова А. Феминистик тадқиқотларда гинокритик ёндашув.....	229
Избаева Н., Гафурова У. Некоторые размышления о термине «школы в науке».....	232
Икромхонова Ф. Типологик таҳлиллар (тарихий асарлар мисолида).....	235
Ишанжанова М. Француз ва ўзбек матнларида макон дейксисининг стилистик таҳлили.....	239
Matkarimova A. Linguopragmatic and linguoculturological features of language means expressing the semantic field of "respect".....	242
Мирханова Г. Синоним сўзлар ўқув луғатининг мегақурилиши.....	245
Mirsharipova Sh. Tarixiy romanlarda temuriy malikalar obrazi talqini.....	249
Муллаева С. Мултимедиявийликнинг анъанавий матбуот материалларига таъсири.....	252
Расулова Г. Айрис мёрдокнинг «кўнғирок (the bell)» романида композиция қурилиши.....	256
Раҳимов З. Бадииятда изтироблар талқини.....	260
Хурсанов Н. Драматик асарлардаги вербал компонентларнинг социопрагматик хусусиятлари.....	263
Шодиева Ш. Концептнинг лисоний воқеланиши.....	266
Eshniyazova A. Zamonaviy qissa poetikasida ramz va metafora.....	269

УДК: 004:021

Фаррух ИШҚОБИЛОВ,

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти;
Ахборот технологиялари кафедраси ўқитувчиси
e-mail: f_1228@mail.ru

ҚарМШИ доценти, н.ф.ф.д. Н.Ф.Эргашев тақризи асосида

КОМПЬЮТЕР ИМИТАЦИОН МОДЕЛЛАР АСОСИДА ЗООЛОГИЯ ФАНИДАН УГЛЕНОИДЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ҲАРАКАТЛАРИНИ ВИРТУАЛ ЛАБОРАТОРИЯСИНИ ЯРАТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Аннотация

Ушбу мақолада "Зоология" фанидан лаборатория ишларини бажариш учун компьютер имитацион моделларини ишлаб чиқиш кўриб чиқилган. Хусусан, Симуляция моделлари куйидаги лаборатория ишлари учун кўрсатилган: умуртқасиз ҳайвонлар зоологиясидан лаборатория иши назарий курснинг ажралмас қисми бўлиб, у билан параллел равишда олиб борилади. Ҳар бир иш учун мавзу, ўрганилаётган объектнинг тизимли позицияси, шунингдек, ўрганилаётган объектни имитация қилиш: бир ҳужайрали ҳайвоннинг ташқи тузилиши, ички тузилиши, ҳаракати, овқатланиши, кўпайиши ва кисталаниши тузилган.

Калит сўзлар: виртуал лаборатория, мультимедиа дастурлари, зоология, Эугленоидларнинг тузилиши, график, анимация, компьютер имитацион модели ва визуализация.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЭМБЛЕМОИДОВ И ДВИЖЕНИЙ В ЗООЛОГИИ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Аннотация

В данной статье рассматривается разработка компьютерных имитационных моделей для лабораторных работ по предмету «Зоология». В частности, Имитационные модели показаны для следующих лабораторных работ: Лабораторная работа по зоологии беспозвоночных является неотъемлемой частью теоретического курса и проводится параллельно с ним. Темой для каждого исследования является структурное положение изучаемого объекта, а также подражание изучаемому объекту: внешнее строение, внутреннее строение, движение, питание, размножение и киста одноклеточного животного.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, мультимедийные программы, зоология, строение Эвгленоидов, графика, анимация, компьютерная имитационная модель и визуализация.

TECHNOLOGY OF CREATING A VIRTUAL LABORATORY OF EMBLEMOIDS AND MOVEMENTS IN ZOOLOGY ON THE BASIS OF COMPUTER IMITATIONAL MODELS

Annotation

This article discusses the development of computer simulation models for laboratory work on the subject "Zoology". In particular, Simulations are shown for the following labs: Invertebrate zoology lab is an integral part of the theoretical course and is conducted in parallel with it. The topic for each study is the structural position of the object under study, as well as imitation of the object under study: external structure, internal structure, movement, nutrition, reproduction and cyst of a single-celled animal.

Key words: virtual laboratory, multimedia programs, zoology, structure of Euglenoids, graphics, animation, computer simulation model and visualization.

Кириш. Ҳозирги кунда мамалакатимизда ўқув жараёнида электрон таълим ресурсларини ишлаб чиқиш ва фойдаланишга катта эътибор қаратилмоқда. Ўқитувчига ўқув дастурларининг кенг танлови, электрон энциклопедиялар ва маълумотномалар ва бошқалар тақдим этилади. Электрон таълим ресурсларини ишлаб чиқишга кўпроқ эътибор мультимедияга қаратилади, бу ресурсларнинг кўринишини ва ўқув жараёнида улардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга катта ҳисса қўшади [1].

Бундай ресурслардан ўқув жараёнида фойдаланишга мисол қилиб атроф-муҳитдаги объектлар ва жараёнларни симуляция қилиш ҳамда реал лаборатория жиҳозларига компютер киришини ташкил қилиш имконини берувчи виртуал лабораторияларни келтириш мумкин. Физика, кимё, биология, экология каби фанларни ўқитишда улардан фойдаланиш айниқса долзарбдир [2].

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review).

Лутфиллаев М.Х., Абдуллаев Э.Аларнинг илмий тадқиқот ишларида "Умуртқасизлар зоологияси" фанидан лаборатория ишлари учун компютер симуляцияси моделларини ишлаб чиқиш ёритилган. Лутфиллаев М.Х.нинг "Умуртқасиз ҳайвонлар зоологияси" фанидан "Саркадидаларни Протеус амёбаси мисолида ўрганиш" лаборатория ишлари учун компютер симуляцияси моделини яратиш дастури (Виртуал стенд) лари бўйича ишлар ёритилган ҳамда ишлаб чиқилган[3].

Ўқув жараёнида виртуал лабораториялардан фойдаланиш, бир томондан, ўқувчиларнинг ҳақиқий мактаб лабораториясида мавжуд бўлмаган асбоб-ускуналар ва материаллар билан тажриба ўтказиш, тажриба ўтказишда амалий кўникмаларга ега бўлиш, ноёб кимматбаҳо объектнинг компютер модели билан батафсил танишиш, ёнғин ва портловчи жараёнлар ва ҳодисаларни мумкин бўлган оқибатлардан кўрқмасдан ўрганиш имконини беради. Бошқа томондан, мавжуд лаборатория ускуналари ва қурилмаларини виртуал лаборатория ичида компютерга улаш анъанавий мактаб физик, кимёвий ёки

биологик лабораториясини фан ва техниканинг ҳозирги ривожланиш даражасига мос келадиган янги технология даражасига ўтказиш имконини беради.

Виртуал лаборатория ишлари компьютер ўқув муҳитида реал дунёнинг объектларини ёки жараёнларини моделлаштириш шаклларида бирийдир. Виртуал лабораторияларни яратишнинг мақсадларидан бири – ўрганиш жараёнини ҳар томонлама, тўлиқ визуаллаштириш, асосий вазифалардан бири – ўқувчини ўрганиш жараёнининг мазмун-моҳиятини тўлиқ идрок этиш ва тушунишдир.

“Умуртқасизлар зоологияси” бўйича “Эугленоидларнинг тузилиши, ҳаракати ва алмашинувини ўрганиш” мавзуси бўйича лаборатория ишларини компьютер имитацион моделлар асосида виртуал лабораторияларини яратишдан иборат.

Умуртқасиз ҳайвонлар зоологияси бўйича Эугленоидларнинг ҳар бир иш учун мавзу тузилади, ўрганилаётган объектнинг тизимли жойлашувига кўра виртуал лабораториялар орқали уларни ташқи ва ички тузилиши, ҳаракати, озикланиши, кўпайиши ҳамда бир хужайрали ҳайвон кисталари ўрганилди.

Флагеллатларнинг тана шакли жуда хилма-хилдир. Кўпинча у овал ёки шиша шаклида бўлади. Протоплазма

эктоплазма ва эндоплазмага бўлинади. Фақат псевдоподия ҳосил қилувчи бир нечта Мاستигопҳораларда эктоплазма бутунлай яланғоч бўлади. Бошқаларида эса эктоплазманинг ташқи қатлами конденсацияланади ва пеликула ҳосил қилади, бу эса ҳайвоннинг танасини доимий равишда ўзгартириш қобилиятига ҳалақит беради ва унга фақат тана шаклини вақтинча ўзгартириш ёки метаболизм қилиш қобилиятини беради, шундан сўнг у нормал шаклига қайтади.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology).

Умумтаълим мактаб ўқувчиларида зоология фанининг мавжуд лаборатория жараёнларини кузатиш, таҳлил қилиш ва биологик ҳодисаларини компьютер имитацион моделлари асосидаги виртуал лабораториялардан фойдаланиб ўрганиш бўйича умумий компетенцияларни шакллантиришдан иборат. “Эугленоидларнинг тузилиши, ҳаракати ва алмашинувини ўрганиш” лаборатория иши учун бир нечта компьютер имитацион моделлари асосида виртуал лабораториялари ишлаб чиқилди. Жумладан: биринчи виртуал лаборатория эвгленанинг умумий тузилишини кўрсатади.

1-расм Эвгленанинг умумий тузилиши

Юқоридаги лабораториядан кўрииб турибдики, Эвгленанинг виридис фузиформ танасига эга, унинг орқа учи учли ва тана узунлиги тахминан 50-60 микрон, кенлиги 14-18 микронни ташкил қилади. Ташқарида протозоа қобиқ ролини ўйнайдиган ситоплазманинг юпка эластик қатлами билан қопланган.

Ташқи тузилишни ҳисобга олган ҳолда, ўқувчилар морфологик тушунчаларни шакллантирадилар, улар эвгленанинг ички тузилишини кўришда турли органоидларнинг тузилмаларини ўз ичига олган мураккаб тушунча шаклини олади.

Морфология (юн. *morphe* - шакл ва логия) (тилшуносликда) - Морфологик категориялар сўз туркумига хос маълум бир ҳодисага оид умумий ва хусусий маънолар ва бу маъноларни ифодаловчи сўз шакллари бирлигидан иборат бўлади[4].

Шундай қилиб, ситоплазмада кўплаб овал ёки чўзилган яшил рангли хроматофорлар мавжуд.

Ситоплазмада хроматофорлардан ташқари ассимиляция маҳсули бўлган углевод, парамилнинг майда овал доналари ҳамisha ҳар хил миқдорда бўлади. Ядро тананинг орқа учдан бир қисмида жойлашган. Олдинги ярмида мураккаб контрактил вакуола мавжуд. Эвгленада битта турникет бор. Турникетнинг тагида базал танаси жойлашган.

Иккинчи виртуал лаборатория эвгленанинг ҳаракатини кўрсатади. Ҳаракат органелласи ситоплазматик филаментли флагеллумдир. Флагеллум конус шаклидаги рақамни тасвирлаб, айланиш ҳаракатларини амалга оширади.

2-расм Эвгленанинг ҳаракати

Ушбу лабораториядаги Флагеллумнинг ҳаракати протозоа танасининг айланиш ҳаракатига олиб келади, гўё у сувга кириб айланганотгандек бўлади.

Учинчи виртуал лаборатория Эвглена ҳаракатининг яна бир шаклини кўрсатади. Эвгленанинг ҳаракатига имитация қилишда мионемлар - протозоянинг

эктоплазмасида жойлашган макромолекуляр даражадаги контрактил толалар иштирок этади.

3-расм Эвгленанинг ҳаракати

Бу лабораториядан кўришиб турибдики, эвгленанинг танаси ўзининг бўйлама ўқи бўйлаб қисқаради ва қисқариш пайтида унинг танаси кичиклашади ва катталашади.

Фототаксис тушунчасини ўқувчилар тўртинчи виртуал лабораториядан оладилар, яъни. эвглена одатда ёруғлик манбаи томон ҳаракат қилади.

4-расм Эвгленанинг ёруғликка реакцияси

Нурга сезгир органелла, юқорида айтиб ўтилганидек, тананинг олди учиди жойлашган қизил кўз ёки стигма.

Эвглена миксотроф организмларга тегишли. Нурда улар ҳақиқий яшил ўсимлик каби овқатланадилар, яъни, карбонат ангидрид ва сувдан углеводларни синтез қилади. Бирок, органик моддалар билан озикланиш мумкин.

Навбатдаги бешинчи виртуал лабораторияни кўриб чиқсак, ўқувчилар Эвгленада овқатланишнинг автотрофик тури билан бир қаторда гетеротроф ҳам борлиги, яъни пиноцетоз жараёни имитация қилинганлиги ҳақидаги тушунчага эга бўладилар.

5-расм. Пиноцетоз билан озикланиш

Кўпгина чучук сув флагеллатлари сингари, эвгленада махсус экскретор органеллалар мавжуд -

контрактил вакуола, уларнинг иши навбатдаги виртуал лабораторияда тақдим этилган.

6-расм. Контрактил вакуола

Ўқувчилар виртуал лабоарториядан Эвгленанинг қисқарувчи вакуоласи олдинги қисмга жойлаштирилганини ва вақти-вақти билан қисқариб, суяқликни резервуарга, у эрдан эса фаренкс орқали ташқарига чиқаришини кўришлари мумкин. Бундан ташқари, контрактил вакуола анча мураккаб тузилишга эга бўлиб, икки қисмдан иборат - йиғувчи ва асосий сийдик пуфаги.

Эвглена (лот. Эуглена) — Эвленидалар (Эугленида) синфига мансуб бўлиб, бир хужайрали организмлар туркумига кирди[5].

Шундай қилиб, юқорида келтирилган барча виртуал лабораторияларни ўрганаётган ўқувчилар Эвгленанинг ташки, ички тузилиши ва ҳаётини жараёнлари ҳақида билим оладилар[6].

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).

Бугунги кунда умумтаълим мактабларининг ўқувчилари зоология фани бўйича бир хужайрали содда ҳайвонлар ҳамда кўп хужайрали ҳайвонлар ва уларни ҳаётини жараёнини ўрганишда компьютер имитацион моделлари асосида яратилган виртуал лабораторияларига эҳтиёж

сезилмоқда. Масалан, "Эугленоидларнинг тузилиши, ҳаракати ва метаболизмини ўрганиш" жараёнларини кўришимиз мумкин:

Эугленоидларнинг тузилиши ва ҳаракатларини ўқувчиларга тушунарли тарзда етказиш учун мультимедиа дастурлари таркибидан бири бўлган Macromedia Flash дастури ёрдамида жараёнларни амалга ошириш мумкин. Мазкур дастурнинг фаол элементларидан фойдаланган ҳолда Эугленоидларнинг тузилиши ва ҳаракатини электрон анимация шаклда кўришимиз мумкин. Бунинг учун Macromedia Flash дастурида "Эугленоидларнинг тузилиши, ҳаракати ва метаболизмини ўрганиш" яъни, Эугленоидларнинг тузилишини кўрсатувчи компьютер имитацион моделини ишлаб чиқиш жараёни билан танишамиз.

Macromedia Flash дастурини ишга тушираемиз. Macromedia Flash дастурининг Файл менюси орқали янги ҳужжат яратамиз[7]. Янги ҳужжат ойнасининг юқори чап қисмида "Эвглена виридиснинг кўпайиши" жараёнининг тасвирини ясаймиз (9-расм).

Flash дастурини "Timeline" бандидан "Add Motion" ҳаракат қатламини ясаймиз (10-расм).

Guide" буйруғи ёрдамида объектга йўналтирувчи

10-расм. Монтажный стол мулоқот ойнаси

Ҳосил қилинган қатламда қалам ҳамда егри чизик чизиш ускуналари ёрдамида ҳаракат йўналишини, яъни ихтиёрий ҳаракат йўналишини чизиб оламиз. Ажратилган объектга контекст менюдан "Create Motion Tween" буйруғини фаоллаштираемиз. Натижада экранда объект автоматик равишда йўналтиргичнинг бошланғич нуқтасига ўтади, яъни фойдаланувчи томонидан олдиндан белгилаб олинган ҳаракат йўналиши

бўйлаб анимацион тарзда ҳаракатланади. Анимация сахнасининг охири кадрини белгилаб, контекст менюдан калит кадрни кўйиб оламиз. Охири кадрда объектни ажратилган қисмдан чиқариб, йўналтиргичнинг охирига, яъни чизиб олган траекторияни охирига суриб оламиз. Бу жараён бир неча марта такрорланиб, алоҳида-алоҳида қатламларда тайёрланади. Натижада Macromedia Flash дастури муҳитида Эвглена виридиснинг кўпайиш жараёнини тасвирлашимиз мумкин (11-расм).

11-расм. Macromedia Flash дастури мухитида Эвгена виридиснинг кўпайиши.

Хулоса ва тақлифлар (Conclusion/Recommendations). Компютер имитацион моделлари асосида ўқитиш технологияларининг ривожланиши билан виртуал лаборатория ишларини яратиш ва устахоналарни лабораториялардан компютер синфларига қисман ёки тўлиқ ўтказиш зарурлиги масаласи кўпроқ муҳокама қилинмоқда. Кўриниб турибдики, виртуал лаборатория ишларини яратиш муаммосига ёндашув ва уларни таълим жараёнида амалга

ошириш дифференциация қилиниши ва муайян интизомнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш керак.

Умуман олганда, компютер имитацион моделлар асосида яратилган ҳар бир виртуал лабораторияларини ўқитиш, ўқувчиларни билим ва кўникмаларини янада оширади ҳамда таълим жараёнининг сифатини оширишда хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР

1. Лутфиллаев М.Х., Абдуллаев Э.А., Эшқобилов Ф.Х “Разработка виртуальных лабораторий по теме «изучение строения и развития губок на примере пресноводной бадяги» тип spongia, класс demospongia, отряд spongillidae, педстави-тель spongilla” American Scientific Journal № (46), 2021, Vol.1. <https://archive.american-issue.info/index.php/asj/article/view/86>
2. Ф.Х.Ишқобилов “Компютер имитацион моделлар асосида ўқувчиларнинг зоология фани бўйича билимларини ошириш методикаси” Замонавий таълим № 10 2021 йил.
3. Лутфиллаев М.Х., Абдуллаев Э.Н., Файзиев М.А., Лутфуллаев И “Программа разработки компьютерной имитационной модели для лабораторных работ (Виртуальный стенд) "Изучение саркадовых на примере амебы протеус" по предмету "Зоология беспозвоночных" .
4. <https://gomus.info/encyclopedia/cat-m/morfologiya-uz/>
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0>
6. Ишқобилов Ф.Х. “Компютер имитацион моделлар асосида зоология фанига доир споралилар типининг грэгарин ва коксидиялар туркумини виртуал лабораторияларини яратиш” №1 (2021) <http://kimweb.uz>.
7. Князева Е.М. Лабораторные работы нового поколения //Фундаментальные исследования. – 2012.– № 6–3. – С. 587-590.
8. Виртуальная образовательная лаборатория [Электронный ресурс] //Режим доступа: <http://www.virtulab.net>
9. <http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/109592/>
10. Mavlonov O. Biologiya (Zoologiya) 7-sinfi uchun darslik. Toshkent-2017 y.